

Кутев Ярослав Сергійович

Освітній рівень – магістр

*Спеціальність – 014.03 Середня освіта
(Історія), 1 курс навчання*

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

*доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії України*

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Богдашина Олена Миколаївна

РОЛЬ П. П. ЧУБИНСЬКОГО У ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ КРАЙ 1869 – 1970 РОКІВ

Стаття присвячена участі Павла Платоновича Чубинського в організації та проведенні етнографічної експедиції в Південно-Західний край 1869 – 1870 років. Завдяки оприлюдненню її результатів збереглися матеріали про стан торгівлі в різних місцевостях, особливостях господарювання та традиційних віруваннях й обрядах, в яких найбільше розкривається душа українського народу.

Ключові слова: *етнографічна експедиція, етнографічно-статистичне дослідження, П. П. Чубинський, Російське географічне товариство.*

Постановка проблеми. Сьогодні триває цілеспрямована робота з відродження історичної пам'яті українського народу. Любов до Батьківщини, почуття причетності до історії та долі свого народу, розуміння цінностей

матеріальної та духовної спадщини, створеної народом у минулому, починаються з вшанування пам'яті тих, хто причетний до її збереження. Не останню роль у цій збереженні свідчень про особливості соціально-економічного та культурного розвитку, звичаїв та традицій нашого народу зіграла українська наукова інтелігенція ХІХ ст. Одне з помітних місць серед тих, хто своєю наполегливою працею сприяв накопиченню, збереженню та популяризації знань про життя українського народу, займає Павло Платонович Чубинський (1839-1884 рр.), видатний діяч українського національного відродження, педагог, етнограф, юрист. Експедиція, очолювана Павлом Чубинським у Південно-Західний край, була найвидатнішим явищем в історії тогочасної етнографії, а видання матеріалів цієї експедиції дало можливість донести до нас унікальні взірці народної творчості та дані про соціально-економічний розвиток України.

Аналіз досліджень. Окремі аспекти життєвого шляху, наукової та громадської діяльності Павла Платоновича розкриваються в роботах О. Кістяківського [4], С. Мишанича [5], П. Одаренка [6], С. Чередніченка [9]. Практично у всіх цих роботах автори вказують на великий внесок Чубинського у збирання етнографічних матеріалів на теренах України. Більш детально цей бік діяльності вченого розкривається в наукових розвідках А. Зиль [3], А. Путько-Стех [7]. Однак, діяльність Павла Платоновича Чубинського з організації та проведення етнографічної експедиції в Південно-Західний край 1869 – 1870 років досі залишається вивченою недостатньо й потребує більш детального аналізу.

Мета статті – визначити роль Павла Платоновича Чубинського організації та проведенні етнографічної експедиції в Південно-Західний край 1869 – 1870 років та оприлюднення її результатів.

Виклад основного матеріалу. 27 березня 1869 року Павла Платоновича Чубинського було обрано дійсним членом Російського географічного товариства, яке вже в середині травня з Височайшого дозволу поклало на нього обов'язки керівника експедиції в Південно-Західний край для етнографічних і

статистичних досліджень [4, с. 345]. У президії товариства він з'ясував географічні межі проведення експедиції, усі покладені на нього завдання й поспішив до України. Приїхавши до Києва, Павло Платонович зустрівся з членами Київської громади, до якої належав ще зі студентських років. Він ознайомив членів громади з історією організації Російського географічного товариства й з планами наукових досліджень. Настрої й прагнення П. Чубинського швидко стали популярними в київських колах, і понад усе серед громадівців. Усі захопилися пошуками людей, які б принесли користь експедиції й почали збирати звідусюди записані раніше етнографічні матеріали. В. Антонович і К. Михальчук узялися за спеціальні дослідження, які потім увійшли до «Праць» експедиції. Деякі ентузіасти склали цілі рукописні збірники записів пісень, казок, приказок, прислів'їв, а тоді передавали П. Чубинському.

На сторінках газети «Киевлянин» з'явилися спеціально підготовлені програми для етнографічно-статистичних досліджень. Пізніше ці програми були опубліковані в «Губернских ведомостях» трьох губерній і в «Епархиальных ведомостях» Кам'янець-Подільської губернії. Крім того, відбитки цих програм було розіслано установам і особам, які могли б повідомити потрібну інформацію [5, с. 28]. Як керівник експедиції, П. Чубинський запропонував досліджувати не лише склад населення і його взаємовідносини з окремими елементами, а зібрати якомога більше етнографічних матеріалів серед корінного населення. І з цими пропозиціями комісія погодилася. Щодо економічного життя селян південно-західних губерній, стану промисловості та єврейського питання П. Чубинський звернувся за допомогою до губернських статистичних комітетів та мирових посередників у селянських справах. Коли вся попередня підготовка була проведена, запросив у помічники І. Чередниченка й вирушив з ним у дорогу.

Першу подорож здійснено влітку 1869 року, вона охопила Київський, Канівський і Черкаський, Таращанський, Сквирський, Васильківський повіти Київщини, а далі П. Чубинський зі спільником досліджували Бердичівський і

Житомирський повіти Волинської губернії. Звідти їх експедиційний шлях проліг долиною р. Случ через Новоград-Волинський і Старокостянтинівський повіти в Подільську губернію, дослідники вивчили Проскурівський, Ушицький і Кам'янець-Подільський повіти. Далі вони повернули до Бессарабії, обстежили Хотинський повіт, потім дослідили території, що лежали коло російсько-австрійського кордону в Ушицькому, Проскурівському й Кам'янець-Подільському повітах. Далі маршрут експедиції пройшов через Старокостянтинівський, Кременецький, Дубенський і Володимир-Волинський повіти Волинської губернії до Гребешева Люблінської губернії. Проїхавши повіти Гребешівський, Томашівський, Замойський (Замостський, Замостянський), Красноставський, Люблінський, Любартівський, Влодавський, Холмський і Більський, П. Чубинський та І. Чередниченко добралися до Берестя (Бреста-Литовського). Через Берестейський і Кобринський повіти Гродненської губернії переїхали до Волинської губернії, через Ковельський, Луцький, Рівненський, Новоград-Волинський, Житомирський і Радомишльський повіти Київської губернії повернулися до Києва [3, с. 238]. За результатами п'ятимісячної експедиції 6 листопада 1869 року П. Чубинський подав до Російського географічного товариства звіт.

Друга експедиція розпочалася взимку (наприкінці 1869 – на початку 1870 року), її шлях проліг через Радомишльський повіт Київської губернії, Овруцький Мінської губернії, Слонімський, Пружанський, Кобринський Гродненської губернії, потім П. Чубинський та І. Чередниченко проїхали околицею Волинської губернії, через повіти Ковельський, Луцький, Рівненський, Овруцький і Радомишльський повернулися до Києва [3, с. 239].

У третю експедицію П. Чубинський вирушив улітку 1870 року, проїхавши Переяславський і Золотоніський повіти Полтавської губернії, Черкаський, Чигиринський, Звенигородський та Уманський Київської, Гайсинський, Ольгопольський, Балтський, Ямпільський, Могилівський, Летичівський, Літинський, Вінницький і Брацлавський повіти Подільської губернії, а через Липовецький, Сквирський, Васильківський і Київський повіти повернувся до

Києва. У третій подорожі, крім І. Чередниченка, керівникові експедиції допомагав ще й В. Кравцов. Так було обстежено 56 повітів. У передмові до першого тому «Праць» П. Чубинський писав: «У поїздках моїх я старався не обминути жодної дрібниці народного життя, які найменше були досліджені. Так, я всюди стежив за фонетичними й граматичними особливостями говірок, змінами в побуті; із пам'яток народної творчості – я звертав особливу увагу на обрядові пісні й казки міфічного змісту, описував обряди, розглядав і вибирав рішення волосних судів. Збирав свідчення про економічне становище селян, про заробітну плату, промисловість, про значення євреїв у цьому краї та інше. Обрядових пісень записав близько 4000. Родини, хрестини, похорони записані в декількох місцях, весілля описане більше ніж у 20 місцях, казок записано близько 300. За програмою говорів зроблені записи більше ніж у 60 місцях, із книг волосних судів вибрано близько 1000 рішень. Майже повсюди робилися записи про заробітну плату, про характерні заняття, урожайність, вплив селянської реформи на економічний побут народу, про торгівлю лісом, тютюнництво, шовківництво, виноробство та інше» [8, с. XIV–XV].

Успішній роботі експедиції сприяли громадські діячі, зокрема М. Драгоманов, В. Антонович, М. Лисенко, О. Русов, М. Костомаров, О. Кістяківський, В. Симиренко. Численними кореспондентами були вчителі, земські статисти з місць, де проходила експедиція, священники, мирові посередники. За два роки напруженої й виснажливої роботи зібрано й упорядковано багатий за змістом і широкий за географічними мірками фольклорний, етнографічний, мовний і статистичний матеріал, який увійшов до семитомного видання під назвою «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-руський край».

Зібраний матеріал вимагав напруженої і копіткої роботи по впорядкуванню, що не під силу було одній людині. Тому наприкінці березня 1870 року П. Чубинський запросив до праці В. Кравцова, П. Раєвського, В. Ілляшевича, а з листопада того ж року до них долучився К. Кардаш. Історик, журналіст і етнограф І. Новицький додав до матеріалів експедиції понад 5 тисяч

пісень з варіантами й погодився підготувати до видання побутові пісні. О. Кістяківський уклав карні рішення волосних судів, В. Антонович зробив близько ста витягів із процесів про чаклунство, М. Лисенко поклав на ноти мотиви весілля та інших обрядових пісень, записаних у Борисполі, В. Симиренко передав альбом з фотографіями типів і побутової обстановки. Серед багатьох помічників, що надавали експедиції різні матеріали, був мешканець с. Іванків Переяславського повіту І. Касяненко, який подав детальні відповіді за програмою про говірки та деякі повір'я. Викладач Кременецької семінарії М. Петров надіслав великий за обсягом збірник казок, ігор та інших етнографічних матеріалів [7, с. 3].

Отже, 14 місяців П. Чубинський провів в експедиції. За три експедиції об'їхав кілька сотень населених пунктів: сіл, хуторів, міст і містечок, 56 повітів. На думку фахівців, різними шляхами він одержав матеріали з-понад 70-ти повітів. Було зібрано унікальний матеріал, що був впорядкований та оприлюднений. На підготовку та впорядкування матеріалів пішло півтора року. Результатом цієї роботи став вихід 7 томів у 9 книгах «Трудов». До 1-го тому (два випуски) увійшли легенди, загадки, прислів'я, ворожіння. До 2-го – міфічні казки та побутові. До 3-го – народний календар. До 4-го – обрядові пісні. До 5-го – побутові. До 6-го – матеріали волосних судів. До 7-го (два випуски) – матеріали про євреїв, поляків, статистика українського населення, огляд українських говірок, описи житла, їжі, одягу українців [6, с. 310].

За словами академіка О. Пипіна: П. Чубинському вдалося: «за два роки зібрати таку величезну кількість матеріалу, як цього не вдавалося зробити цілим науковим товариством за багато літ» [9, с. 150]. При цьому треба врахувати, що П. Чубинський не був професійним ученим у сучасному розумінні. У тій сфері діяльності, де мав найбільший успіх, був талановитим самоуком, бо в той час етнографія як наука ніде окремо не вивчалася. Як пише в спогадах Ф. Волков (Вовк): П. Чубинський розумів, «що усна народна творчість є єдиною основою етнографії, що в казках, піснях, говірках кожного народу можна знайти його погляди на природу, на людину й на людські

взаємини, і не дивно, що із 7 томів «Праць» цьому фольклору відведено в крайньому випадку 5» [9, с. 157].

Видання «Праць» експедиції не було легким завданням. Дізнавшись від Л. Майкова – одного зі співробітників Географічного товариства – про те, що М. Костомаров узяв на себе перегляд зібраних пісень, П. Чубинський дуже зрадів цьому й у листі до професора від 23 жовтня 1871 року не міг стримати своєї радості. «Тепер я бачу, що робота просунеться вперед», – щиро зізнавався він і далі пояснював порядок розміщення побутових, ліричних і жартівливих пісень в окремих томах, а обрядових – поряд з описом обрядів. П. Чубинському дуже хотілося, щоб записи якнайповніше відбивали те, як їх співає народ. У тому самому листі він повідомляв: «У народному календарі вміщено близько 500 колядок. Серед них багато духовних, що їх склали василіяни. У цих колядках чимало незрозумілих виразів. Я їх зберіг, тому що так їх співає народ» [2, с. 56]. Авторитетне слово М. Костомарова для нього було дуже важливим. Він просив професора написати свої враження про все зібрання матеріалів. У разі якоїсь незгоди П. Чубинський дозволяв діяти на власний розсуд, щоб швидше наблизити справу до видання [2, с. 57-58].

Попри всі прикροщі й негаразди, які переслідували П. Чубинського, протягом 1871-1872 років, поєднуючи заняття виробничими та службовими справами фірми, він укладав свої «Праці». У Петербурзі здійснювалася редакторська підготовка томів до друку, а в Києві завершувалася робота над виданням «Календаря Південно-Західного краю» на 1873 рік, підготованого В. Борисовим і П. Чубинським [1, с. 140]. Всі ці видання стали підсумком проведеної експедиції.

Висновки. У 1869 р. П. П. Чубинський очолював етнографічно-статистичну експедицію Російського географічного товариства в Південно-Західному краї. Протягом двох років експедиція досліджувала Київську, Волинську, Подільську губернії, частину Мінської, Гродненської, Люблінської, Седлецької губерній та Бессарабію, де автохтонно проживали українці. Чубинський записав майже чотири тисячі обрядових пісень, триста казок, у

шістдесяті місцевостях зафіксував і опрацював говірки, звичаї, повір'я, прикмети. З книг волосних та земських судів, староств та управ він вибрав тисячі справ, випадків та ухвал, які б вияскравлювали характерні типи взаємовідносин між людьми, виявляли залишки стародавніх звичаїв, повір'їв, звичаєвого права, дохристиянських вірувань українського народу, їх залишки й органічне поєднання староукраїнської, дохристиянської та християнської культур. Він скрізь фіксував рід та характер занять населення, відмінності в обробітку ґрунту, народні прикмети, за якими регламентується сільськогосподарське життя селянина. Матеріали експедиції увійшли до семитомника «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край», упорядкованого ним та виданого протягом 1872-1879 років. Завдяки експедиції Чубинського збереглися матеріали про стан торгівлі в різних місцевостях, бджолярства, тютюнництва, виноробства, шовківництва, броварства. Але найцікавішими в «Працях» експедиції є численні записи свят, в яких найбільше розкривається душа українського народу, його художній геній.

Джерела і література:

1. Ефименко П. Библиографический указатель трудов П. П. Чубинского. *Киевская старина*. 1884. Т. VIII. Май. С. 136–142. URL: <https://runivers.ru/bookreader/book478862/#page/2/mode/1up> (Дата звернення 25.01.2023)
2. Житецький Г. П'ять листів П. П. Чубинського до М. І. Костомарова. *За сто літ*. Харків – Київ, 1929. Кн. 4. С. 54–61. URL: http://history.org.ua/LiberUA/e_dzherela_ZASTOLIT_1929/e_dzherela_ZASTOLIT_1929.pdf (Дата звернення 25.01.2023)
3. Зиль А. С. Народознавець. Павло Чубинський і його доба. К.: Тов. «Казка», 2009. 400 с.
4. Кистяковский А. Ф. Павел Платонович Чубинський. *Киевская старина*. 1884. Т. VIII. Январь. С. 343–349. URL:

- <https://runivers.ru/bookreader/book478860/#page/401/mode/1up> (Дата звернення 05.02.2023)
5. Мишанич С. Павло Чубинський – автор українського гімну. К.: Бібліотека українця, 2001. 87 с.
 6. Одарченко П. Наукова діяльність Павла Чубинського. *Українська література: Збірник вибраних статей*. К.: Смолоскип, 1995. С. 300–318.
 7. Путько-Стех А. Визначний український вчений-етнограф Павло Чубинський. *Бористен*. 2005. № 2. С. 2–3.
 8. Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно русский край / Под набл. Н. Костомарова. СПб.: Б. и., 1872. Т. 1. 632 с. URL: <https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213140> (Дата звернення 20.01.2023)
 9. Чередниченко Д. Павло Платонович Чубинський. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. 376 с.

Kutev Yaroslav Serhiiovych

P.P. Chubynsky's Role in Organizing and Conducting an Ethnographic Expedition to the Southwestern Region in 1869-1970

The article is devoted to the participation of Pavlo Chubynsky in organizing and conducting an ethnographic expedition to the Southwestern region in 1869-1870. Thanks to the publication of its results, materials about the state of trade in different areas, the peculiarities of economic activity, and traditional beliefs and rituals, which most reveal the soul of the Ukrainian people, have been preserved.

Key words: ethnographic expedition, ethnographic and statistical research, P. P. Chubynskyi, Russian Geographical Society.